

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ И МЕТОД РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ИЗГИБЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛИТ

Мамасолиев Казокбой Мамасолиевич

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Доктор физика-математических наук

Синдаров Жамшид Абдалимович

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, Докторант

Аннотация. Рассмотрен на упругом полупространстве два прямоугольных плит, расположенный симметрично друг над другом, в виде слоя. Для математического моделирования задачи об изгибе трехслойных плит, взаимодействующей с упругими полупространствами, рассматривается фрагмент трехслойных плит шириной равной единице и работающий по схема трехслойных балочных плит, лежащих на упругом основании. Получено замкнутая система интегро-дифференциальных уравнений, разрешающие задачу относительно перемещения. Получено решения уравнения задачи в аналитическом виде, который позволить имеет результаты уточненного характера. Метод решение задачи основан на аппроксимации ортогональных полиномов.

Ключевые слова: трехслойная, заполнитель, полупространства, интегро-дифференциальное, ортогональное, полином, замкнутая система.

Введение. При проектно-расчетных работ, а также при стройке сооружения, будет необходимым учитывать много факторные элементов конструкции. К таким конструкция относится фундаменты промышленных и гражданских зданий, аэродромы и дорожные покрытия и много других. Прилагаемые модели и методы расчета должны привести к более экономическим решениям возведение конструкций.

В работах [1,2] изучен внутренние силовые фактории многослойных плит при взаимодействии плиты с грунтовыми основаниями обладавшие разных механических свойств.

В научной статье [3] построена функция взаимодействия, основанная на осевых нагрузках сжатия (растяжения) и сдвига ортотропных пластин, а в [4] представлен подход динамического моделирования многопластинчатой конструкции, соединенной нелинейными шарнирами. Результатам моделирования показан, что линейные режимы играют важную роль в динамическом анализе.

В [5] разработан алгоритм и программа численного решения волновых задач с использованием метода характеристик и метода конечных разностей,

В [6] изучен влияния конструкции на взаимодействие фундаментальных плит с основанием, а в работе [7] рассмотрен напряженно-деформированные состояния несимметрично слоистых плит с управляемыми силами, взаимодействующих с песчаным основанием.

В работе [8] исследован процесс свободные и вынужденные колебания двух балочная система с промежуточными опорами. Получены аналитическая решения позволяющие эффективные результаты в проектных работах, в [9] исследуется динамическая локализация деформации пластичных полимерных стержней при больших деформациях растяжения вплоть до разрушения, в исследовании

[10] предлагается унифицированная процедура для анализа поведения свободных и переходных колебаний композитной ламинированной балки, подвергающейся общим граничным условиям в тепловом сценарии, в [11] рассмотрен процесс распространения продольные волны в цилиндре с активным внешним трением на ограниченной площадей,

В работах [12,13] изучены распространения колебательных волн и оценка уровнях их воздействия на различные объекты. Разработан математические моделей и методов оценки уровней вибрационных волн на различных расстояниях от грунтового основания.

В научных работах [14,15] разработан математическая модель оценки напряженно-деформированного состояния многослойных плит с учетом реальной геометрии, свойств материала и неоднородных конструктивных особенностей сооружений.

В работах [16,17] исследован модификации конструкции из пластин композитного ламината. Приведен результаты экспериментальных и численных анализов, влияющей соотношениям соединения конструкции. Во всех отмеченных исследованиях имеются своеобразные подстановки, модель, метод решения и результаты, которые дает исследователям возможности практических применения их в своих научно исследовательских работах. Исходя из этих рассмотрен и решен следующие задачи.

Постановка задачи

Рассмотрим на упругом полупространстве два прямоугольных плит, расположенные симметрично друг над другом, в виде слоя. Предполагаем, что плита связаны с упругими связями, который его можно называть заполнителям. Таких конструкции можно будет называть трехслойных плит лежащие на упругом полупространстве.

Для геометрических и механических параметров плит, вводим следующие обозначения:

h - высота; $2l$ - ширина; b - длина; E - модуль упругости; ν - коэффициент Пуассона.

На верхний (второй) плиты, с веру действуют внешняя нагрузка, равномерно распределенной по любой линии по длине, управляемому закону q по ширине, а с низу нормальные реактивные давления заполнителя p_z . На нижние (первые) плиты действует с веру давления заполнителя p_z , а с низу нормальные реактивные давления основании p . Предполагаем, что реактивные давления заполнителя пропорционально равно к разностям прогибов плит, т.е.

$$p_z = k(W_2 - W_1).$$

Где W_1, W_2 - соответственно прогибы первый и второй плиты; k - коэффициент пропорциональности, который дальнейшее её будем называть коэффициентом жесткости заполнителя.

Математический модель задачи

Для математического моделирования задачи об изгибе трехслойных плит, взаимодействующей с упругими полупространствами, рассматривается фрагмент трехслойных плит шириной равной единице и работающий по схема трехслойных балочных плит. Тогда задача сводится к исследованию напряженно-деформированного состояние трехслойных балочных плит, лежащих на упругом основании.

Для удобства, установим начало декартовых координат в центре симметрии балочной плиты. В данном математическом исследовании рассматривается отрезок $[l, l]$ по оси абсциссе Ox , т.е. $-l \leq x \leq l$. Тогда прогибы балочных плит W_1, W_2 , внешняя нагрузка q , а также давления основании p , является функцией от переменной x .

Принимая вышеуказанные предположения, условия и обозначения, относительно прогибов

балочных плит можно написать следующие системы дифференциальных уравнений четвертого порядка:

$$\begin{aligned} DW_2^{IV} &= q - k(W_2 - W_1), & DW_1^{IV} \\ &= k(W_2 - W_1) \\ &- p. \end{aligned} \quad (1)$$

Где D цилиндрический жесткость плиты.

Для определение осадки V однородного основание, по гипотезу Горбунова-Посадова, принимаем следующие формулу

$$V = \frac{2(1 - \nu_0^2)}{\pi E_0} \int_{-l}^l p(s) \ln \frac{1}{|x - s|} ds.$$

Здесь E_0 и ν_0 - соответственно модуль упругости и коэффициент Пуассона материала основания.

Предположим, что между поверхностью первого плиты и основания имеется двухсторонняя связь. В этом случае взаимосвязь конструкций и основания, как контактный условия, записываются в виде

$$W_1(x) = V(x), \quad -l \leq x \leq l. \quad (3)$$

Таким образом по подстановке задачи, исследование напряженно-деформированного состояние трехслойных балочных плит, сводился к решению задачи по методам перемещении, т.е. к решению системы интегро-дифференциальных уравнений (1), (2) и (3). Видно, что равенства (1), (2), (3) составляют замкнутую системы уравнений относительно неизвестных.

В дальнейшем будем пользоваться безразмерной координатой x , который равно отношению абсолютной координаты к полудлине балочных плит.

Метод решения

Аналитическое решение в обобщенном виде, системы дифференциальных уравнений (1) представляющие прогибы балочных плит, представляются в следующем виде

$$W_1 = \frac{l^4}{2D} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i x^{4-i} + f_q(x) - f_p(x) - \frac{D}{l^4} \left[\sum_{i=1}^4 B_i u_i(\alpha x) + \varphi_q(x) + \varphi_p(x) \right] \right\}; \quad (4)$$

$$W_2 = \frac{l^4}{2D} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i x^{4-i} + f_q(x) - f_p(x) + \frac{D}{l^4} \left[\sum_{i=1}^4 B_i u_i(\alpha x) + \varphi_q(x) + \varphi_p(x) \right] \right\}; \quad (5)$$

Где C_i, B_i - постоянные интегрирования, определяемое из граничных условий рассматриваемых задач; $u_i(\alpha x)$ функция типа А.Н.Крылова [1].

$$f_q^{IV}(x) = q(x); \quad f_p^{IV}(x) = p(x); \quad \alpha^4 = \frac{kl^4}{2D}; \quad (6)$$

$$\varphi_q(x) = \frac{1}{4\alpha^3} \int_0^x u_4[\alpha(x-s)]q(s)ds; \quad (7)$$

$$\varphi_p(x) = \frac{1}{4\alpha^3} \int_0^x u_4[\alpha(x-s)]p(s)ds; \quad (8)$$

Реактивного давление основания будем искать в виде ряда по полиномам Чебышева первого рода [1]:

$$p(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} A_n T_n(x). \quad (9)$$

Здесь A_n - неизвестные коэффициенты подлежащие к определению; $T_n(x)$ -полином Чебышева. Вводим (8) в (2) и получаем следующие выражение, для определений осадки основания.

$$V = \frac{2(1 - \nu_0^2)l}{E_0} \left[-A_0 \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{n} T_n(x) \right]. \quad (10)$$

Выражения (4), (5) определяющие прогибов балочных плит, при учете (8), примут следующий вид

$$W_1 = \frac{l^4}{2D} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i x^{4-i} + f_q(x) - \frac{D}{l^4} \left[\sum_{i=1}^4 B_i u_i(\alpha x) + \varphi_q(x) \right] - \sum_{n=0}^{\infty} A_n \left[f_{pn}(x) + \frac{D}{l^4} \varphi_{pn} \right] \right\}, \quad (11)$$

$$W_2 = \frac{l^4}{2D} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i x^{4-i} + f_q(x) + \frac{D}{l^4} \left[\sum_{i=1}^4 B_i u_i(\alpha x) + \varphi_q(x) \right] - \sum_{n=0}^{\infty} A_n \left[f_{pn}(x) - \frac{D}{l^4} \varphi_{pn} \right] \right\}. \quad (12)$$

Здесь

$$\varphi_{pn}(x) = \frac{1}{4\alpha^4} \int_0^x u_4[\alpha(x-z)](1-z^2)^{-\frac{1}{2}} T_n(z) dz, \quad (13)$$

$$f_{pn}(x) = \frac{1}{16n(n-1)(n-2)(n-3)} (1-x^2)^{\frac{7}{2}} P_{n-4}^{\left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)}(x), n > 3. \quad (14)$$

Где $P_j^{(\beta_1, \beta_2)}(x)$ – полиномы Якоби [2]. Вид функция $f_{pn}(x)$ при $n \leq 3$, определяются на основе явного вида полиномов Чебышева [1,2].

Коэффициенты A_n , определяется с помощью условие контакта (3).

Результаты и обсуждение

Рассмотрим часто встречающейся случай на практике. Пусть верхняя плита загружено равномерно распределенной внешней нагрузкой на отрезке $[-a; a] \in [-1; 1], a \leq 1$, симметрично относительно ее середины. В этом случае ряды (9) состоит из слагаемых с четными полиномами:

$$p(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} T_{2n}(x). \quad (15)$$

При этом выражения (11) и (12), соответственно примут вид

$$A_0 = \frac{2}{\pi l} (aq); \quad (16)$$

$$V = \frac{2(1 - \nu_0^2)l}{E_0} \left[-A_0 \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_{2n}}{2n} T_{2n}(x) \right]. \quad (17)$$

Выражения (11) и (12), определяющие прогибов балочных плит, с учетом (15), для каждого участка в отдельности, представляются в следующем виде

$$W_1^I = \frac{l^4}{2D} \left[\sum_{i=1}^4 C_i^I x^{4-i} + \frac{qx^4}{24} \right] - \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^4 B_i^I u_i(\alpha x) - \frac{q}{4\alpha^4} (1 - u_1(\alpha x)) \right] - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} \left[\frac{l^4}{D} f_{p2n}(x) + \varphi_{p2n}(x) \right], x \in [-a; a]; \quad (18)$$

$$W_1^{II} = \frac{l^4}{2D} \sum_{i=1}^4 C_i^{II} x^{4-i} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 B_i^{II} u_i(\alpha x) - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} \left[\frac{l^4}{D} f_{p2n}(x) + \varphi_{p2n}(x) \right], x \in [-1; -a] \cup [a; 1]; \quad (19)$$

$$W_2^I = \frac{l^4}{2D} \left[\sum_{i=1}^4 C_i^I x^{4-i} + \frac{qx^4}{24} \right] + \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^4 B_i^I u_i(\alpha x) - \frac{q}{4\alpha^4} (1 - u_1(\alpha x)) \right] - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} \left[\frac{l^4}{D} f_{p2n}(x) - \varphi_{p2n}(x) \right], x \in [-a; a]; \quad (20)$$

$$W_2^{II} = \frac{l^4}{2D} \sum_{i=1}^4 C_i^{II} x^{4-i} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 B_i^{II} u_i(\alpha x) -$$

$$-\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} \left[\frac{l^4}{D} f_{p2n}(x) - \varphi_{p2n}(x) \right], x \in [-1; -a] \cup [a; 1]. \quad (21)$$

Здесь символами I и II обозначены величина, соответствующие участкам:

$-a \leq x \leq a$ и $-1 \leq x \leq -a$, $a \leq x \leq 1$.

Произвольные постоянные $C_i^I, C_i^{II}, B_i^I, B_i^{II}$, ($i = 1, 2, 3, 4$) определяются из следующих граничных условий:

1. При $x = 0$,

$$(W_1^I)''' = 0; (W_2^I)''' = 0; (W_1^I)' = 0; (W_2^I)' = 0.$$

2. При $x = \pm 1$,

$$(W_1^I)''' = 0; (W_2^I)''' = 0; (W_1^I)'' = 0; (W_2^I)'' = 0;$$

3. При $x = \pm a$ (условия сопряжения участков),

$$\begin{aligned} (W_1^I)''' &= (W_1^{II})'''; (W_2^I)''' = (W_2^{II})'''; \\ (W_1^I)'' &= (W_1^{II})''; (W_2^I)'' = (W_2^{II})''; \\ W_1^I(\pm a) &= W_1^{II}(\pm a); W_2^I(\pm a) = W_2^{II}(\pm a). \end{aligned}$$

Относительное прогибы балочных плит, удовлетворяющие граничные условия, представляется в следующем виде

$$W_1(x) = F_1(x) + \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} F_{1,2n}(x), W_2(x) = F_2(x) + \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} F_{2,2n}(x). \quad (22)$$

Здесь обозначены через $F_1(x), F_2(x), F_{1,2n}(x), F_{2,2n}(x)$ функция зависящие от внешних нагрузок.

Как выше сказано, для определения неизвестных коэффициентов A_{2n} используем из условие контакта (3). Для этого подставляем выражения (17) и (22) в равенство (3), затем обе части равенств умножим на выражению $(1-x^2)^{-1/2} T_{2j}(x)$ и интегрируем в пределах от -1 до 1. В этом при интегрировании учитываем ортогональности полиномов и получаем бесконечная система алгебраических уравнений с бесконечными неизвестными относительно неизвестных коэффициентов A_{2n} , в виде

$$c_{2j} A_{2j} = b_{2j} + \sum_{n=0}^{\infty} b_{2n,2j} A_{2n}, j = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (23)$$

Где

$$c_{2j} = \frac{\pi(1-\nu_0^2)l}{E_0 j}; b_{2j} = \frac{l^4}{2D} \int_{-1}^1 F_1(x) (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} T_{2j}(x) dx; \quad (24)$$

$$b_{2n,2j} = -\frac{l^4}{2D} \int_{-1}^1 F_{1,2n}(x) (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} T_{2j}(x) dx. \quad (25)$$

При интегрировании интегралов (24) и (25), а также при реализации электронное вычислительных машин, необходимо интегрировать по частям. В этом исключаются сингулярности интегралов.

Удобно, определить решения системы (23), методом редукции. По принципу метода редукции ограничивается несколькими неизвестными A_2, A_4, \dots, A_{2m} , по порядке с соответствующем m уравнениям системы уравнений (23). Определяются решения A_{2m} из составленной систем и подставляются их в (22) находится прогибов балочных плит. Затем с помощью формул прогибов можно будет вычислять внутренние усилия балочных плит на основе известных формул. Здесь без труда можно заметить, что ограничения m уравнениям в системе (23) с m неизвестными, соответствуют к ограничению в ряде (15) m слагаемом.

Выводы

1. Разработан математический модель и метод для решения задачи об изгибе трехслойных плит, свободно лежащие на упругом основании.

2. Составлен усовершенствованный алгоритм расчета трехслойных плит, взаимодействующих с упругими полупространствами.

Литература:

1. Mirsaidov, M., Mamasoliev, Q. Contact problems of multilayer slabs interaction on an elastic foundation. 2020. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 614 (2020) 012089 IOP Publishing <https://doi.org/10.1088/1755-1315/614/1/012089>
2. Mirsaidov M., Mamasoliev K., Ismayilov K. (2022) Bending of Multilayer Slabs Lying on Elastic Half-Space, Considering Shear Stresses. In: Vatin N., Roshchina S., Serdjuk D. (eds) Proceedings of MPCPE 2021. *Lecture Notes in Civil Engineering*, vol 182. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85236-8_8
3. Binwen WANG, Xiangming CHEN, Xiasheng SUN, Puhui CHEN, Zhe WANG, Ya'nai CHAI. Interaction formulae for buckling and failure of orthotropic plates under combined axial compression/tension and shear. *Chinese Journal of Aeronautics*. Volume 35, Issue 3, March 2022, Pp. 272-280. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.01.021>
4. Yuteng Cao, Dengqing Cao, Guiqin He, Xincheng Ge, Yuxin Hao. Modelling and vibration analysis for the multi-plate structure connected by nonlinear hinges. *Journal of Sound and Vibration*. Volume 492, 3 February 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2020.115809>

5. Sultanov K.S., Vatin N.I. Wave theory of seismic resistance of underground pipelines. *Applied Sciences* (Switzerland), **2021**, 11(4), Pp. 1–28, 1797. <https://doi.org/10.3390/app11041797>
6. Mirsaidov M., Dusmatov O., Khodjabekov M. Mode Shapes of Transverse Vibrations of Rod Protected from Vibrations in Kinematic Excitations. *Proceedings of FORM 2021* Pp 217-227, https://doi.org/10.1007/978-3-030-79983-0_20
7. Ikonin S.V., Sukhoterin A.V. The effect of design on interaction of foundation slabs with the base. *Magazine of Civil Engineering*. **2019**. 89(5). Pp. 141–155. <https://doi:10.18720/MCE.89.12>
8. Philip Schreiber, Christian Mittelstedt. Buckling of shear-deformable unsymmetrically laminated plates. *International Journal of Mechanical Sciences* Volume 218, 15 March **2022**, <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2021.106995>.
9. Xingzhuang Zhao, Peter Chang. Free and forced vibration of double beam with arbitrary end conditions connected with a viscoelastic layer and discrete points. *International Journal of Mechanical Sciences*. Volume 209, 1 November **2021**, <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2021.106707>.
10. Longhui Zhang, Antonio Pellegrino, David Townsend, Nik Petrinic. Temperature Dependent Dynamic Strain Localization and Failure of Ductile Polymeric Rods under Large Deformation. *International Journal of Mechanical Sciences* Volume 204, 15 August **2021**, <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2021.106563>
11. Dong Shao, Qingshan Wang, Yongqiang Tao, Wen Shao, Wei Wu. A unified thermal vibration and transient analysis for quasi-3D shear deformation composite laminated beams with general boundary conditions. *International Journal of Mechanical Sciences*. Volume 198, 15 May **2021**, <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2021.106357>.
12. Sultanov K.S., Khusanov B.E., Rikhsieva B.B. Longitudinal waves in a cylinder with active external friction in a limited area. *Journal of Physics: Conference Series*, **2020**, 1546(1), 012140. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1546/1/012140>
13. Mirsaidov M., Boytemirov M., Yuldashev F. Estimation of the Vibration Waves Level at Different Distances. *Lecture Notes in Civil Engineering*, **2022**, 170, Pp. 207–215. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79983-0_19
14. Mirsaidov, M., Mamasoliev, K. Contact interaction of multilayer slabs with an inhomogeneous base. *Magazine of Civil Engineering*, **2022**, 115(7), 11504. <https://doi.org/10.34910/MCE.115.4>
15. Mirsaidov, M., Mamasoliev, K. Contact interaction of multi-layer plates with a combined base. AIP Conference Proceedings 2637, 050001 (2022). Doi: 10.1063/5.0118870
16. Jurayev, D.J., Vatin, N., Sultanov, T.Z., Mirsaidov, M.M. Spatial stress-strain state of earth dams. *Magazine of Civil Engineering*, **2023**, 118(2), 11810. <https://doi.org/10.34910/MCE.118.10>
17. Sridhar N. Shastry, Subrahmanya S. Swamy. The effects of design modification in a two edge coupled thin composite laminates on SEA. *AIP Conf. Proc.* 2399, 030024 (2023), December 2023, <https://doi.org/10.1063/5.0132717>

